

ISSN 2181 - 7286

4/2026

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАР

ISSN 2181-7286
4/2026

Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар

Тошкент – 2026

МУНДАРИЖА

ФАЛСАФА

Bekchanov S.I. Globallashuv sharoitida O‘zbekiston jamiyati ma’naviy hayotini modernizatsiyalashning falsafiy paradigmalari.....	6
Mirzaev S.A. Akme shaxs va ta’lim: rivojlanishning ijtimoiy-falsafiy asoslari.....	11
Abdullaxo‘jayev A.I. Jadidchilik harakatining kelib chiqishi: ijtimoiy-falsafiy tahlil.....	16
Normatova N.S. Ekologik mas’uliyat kategoriyasining zamonaviy nemis ekofalsafasidagi o‘rni.....	25
Джураева Л.Р. Философская герменевтика и метод понимания в гуманитарных науках.....	29

ТАРИХ

Аберкулов Д.Н. Роль среднеазиатского военного округа (САВО) в контрнаступлениях на восточном фронте.....	35
Xamidova N.D. Chet tili o‘qitish-o‘rgatish metodlari tarixi va rivojlanishi.....	43

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ

Umurzakova D.M., Hasanov S.O. Social behavior in conflict situations between teachers and students in higher education institutions.....	47
Maxammatov A. O‘quvchilarni milliy cholg‘u asboblari bilan tanishtirishda texnologik yondashuv.....	52
G‘afurova M.M. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini baholashning mezonlari va indikatorlari.....	61
Salomov G‘.Y. Kelajak soatlarining variativ komponentlarini poliparadigmal yondashuv asosida didaktik ta’minotini takomillashtirishga doir materiallarni tanlash tamoyillari....	66
Xolmurodova Sh.M. Maktabgacha ta’lim tashkiloti direktorlarining ijtimoiy-madaniy kompetentligini rivojlantirishning takomillashtirilgan pedagogik modeli.....	71
Mahmudov Y.G‘., Boymirov Sh.T. Fizikadan muammoli tajribalarni multimedia vositalaridan foydalanib bajarishda o‘quvchi kreativ faoliyatining aloqa turlari.....	76

ИҚТИСОД

Умаров Ф.Б. Худудий эркин иқтисодий зоналарида маҳаллийлаштиришнинг концептуал асослари.....	82
Islomova S.B. Kambag‘allik: jamiyatning dolzarb muammosi. O‘zbekistonda kambag‘allikning hozirgi ko‘rsatkichlari.....	88

Журнал Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан рўйхатга олинган, 2007 йил 22 январь, № 0205 сонли гувоҳнома ISSN 2181-7286. Иқтисод бўлими ОАК рўйхатига 2019 йил 1 январдан, Педагогика бўлими 2019 йил 29 июндан, Тарих, Фалсафа, Психология бўлимлари 2022 йил 30 ноябрдан, киритилган.

Журнал зарегистрирован Узбекским агентством по печати и информации 22 января 2007 года, свидетельство № 0205 ISSN 2181-7286. С 1 января 2019 г. журнал включен в перечень ВАК экономического отдела, с 29 июня 2019 г. – в перечень отдела педагогики, с 30 ноября 2022 г. – в перечень отделов истории, философии и психологии.

The journal was registered by the Press and Information Agency of Uzbekistan, January 22, 2007, certificate No. 0205 ISSN 2181-7286. The part of of Economy has been included in the list of Higher Attestation Committee since January 1, 2019, the part of Pedagogy since June 29, 2019, and the parts of History, Philosophy, and Psychology since November 30, 2022.

36. Zarafshonning Behbudiyisi. To'plovchi va nashrga tayyorlovchi: Akram Haydarov. –Т.: Sahhof, 2020
37. Mamashokirov. S. Hukumov. A. Shaxs va jamiyat. “O'qituvchi” NMIU. 2005. B–110
38. Karimov I.A. Jamiyatimizning mafkurasi xalqni–xalq, millatni–millat qilishga xizmat etsin. 17–bet
39. Абдулҳаким. Н. Биз қандай миллатмиз? // Тафаккур. – Тошкент, 2005, 2–сон. – Б.10–17.

UDK: 17:502

**EKOLOGIK MAS'ULIYAT KATEGORIYASINING ZAMONAVIY NEMIS
EKOFALSAFASIDAGI O'RNI**

**РОЛЬ КАТЕГОРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ЭКОФИЛОСОФИИ**

**THE ROLE OF THE CATEGORY OF ECOLOGICAL RESPONSIBILITY IN
MODERN GERMAN ECOPHILOSOPHY**

Normatova N.S. (Samarqand davlat chet tillar instituti mustaqil tadqiqotchisi)

Mazkur maqolada ekologik mas'uliyat kategoriyasining zamonaviy nemis ekofalsafasidagi o'rni va mazmun-mohiyati falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda Gans Yonas, Karl-Otto Apel, Yurgen Xabermas, Klaus Mixael Mayer-Abix va Vittorio Xyosle kabi mutafakkirlarning qarashlari asosida ekologik mas'uliyat tushunchasining nazariy asoslari va rivojlanish tendensiyalari yoritiladi. Shuningdek, ekologik mas'uliyatning axloqiy, ontologik va aksiologik jihatlari ochib berilib, uning zamonaviy jamiyatda, xususan ekologik siyosat, barqaror rivojlanish va “yashil iqtisodiyot”ni shakllantirishdagi amaliy ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: ekologik mas'uliyat, ekofalsafa, nemis falsafasi, ekologik etika, barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, tabiat va jamiyat munosabatlari, mas'uliyat prinsipi, ekologik siyosat, global ekologik muammolar.

В данной статье с философской точки зрения анализируются роль и сущность категории экологической ответственности в современной немецкой экофилософии. В исследовании на основе взглядов таких мыслителей, как Ханс Йонас, Карл-Отто Апел, Юрген Хабермас, Клаус Михаэль Майер-Абих и Витторио Хёсле, раскрываются теоретические основы и тенденции развития понятия экологической ответственности. Также раскрываются нравственные, онтологические и аксиологические аспекты экологической ответственности, обосновывается её практическое значение в современном обществе, в частности, в формировании экологической политики, устойчивого развития и «зелёной экономики».

Ключевые слова: экологическая ответственность, экофилософия, немецкая философия, экологическая этика, устойчивое развитие, зелёная экономика, отношения природы и общества, принцип ответственности, экологическая политика, глобальные экологические проблемы.

This article analyzes the role and essence of the category of ecological responsibility in modern German ecophilosophy from a philosophical perspective. The study examines the theoretical foundations and development trends of the concept of ecological responsibility based on the views of thinkers such as Hans Jonas, Karl-Otto Apel, Jürgen Habermas, Klaus Michael Meyer-Abich, and Vittorio Hösle. In addition, the moral, ontological, and axiological aspects of ecological responsibility are revealed, and its practical significance in modern society—particularly in the formation of environmental policy, sustainable development, and the “green economy” is substantiated.

Key words: ecological responsibility, ecophilosophy, German philosophy, environmental ethics, sustainable development, green economy, nature-society relations, principle of responsibility, environmental policy, global ecological problems.

Global ekologik inqiroz sharoitida insoniyatning tabiatga nisbatan munosabatini tubdan qayta ko‘rib chiqish zarurati tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab inson faoliyatining tabiatga ta‘siri keskin ortib borishi natijasida ekologik muammolar nafaqat iqtisodiy va siyosiy, balki falsafiy tafakkur doirasida ham chuqur tahlil qilina boshladi. Bu esa ekofalsafa yo‘nalishining mustaqil ilmiy sohaga aylanishiga zamin yaratdi .

Mazkur jarayonda ekologik mas‘uliyat kategoriyasi markaziy tushunchalardan biri sifatida shakllanib, inson va tabiat o‘rtasidagi munosabatlarni axloqiy, ontologik va aksiologik jihatdan qayta anglash zaruratini yuzaga keltirdi. Ekologik mas‘uliyat nafaqat nazariy konsepsiya, balki amaliy-prakseologik ahamiyatga ega bo‘lgan, jamiyat rivojining barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Zamonaviy nemis ekofalsafasi ushbu kategoriyani chuqur nazariy asoslash va amaliy jihatdan rivojlantirishda alohida o‘rin tutadi. Nemis falsafiy an‘analarida ekologik fikrlash G. Yonas, K.-O. Apel, Yu. Xabermas, K.M. Mayer-Abix, V. Xyosle kabi mutafakkirlar asarlarida tizimli ravishda yoritilgan bo‘lib, ularda ekologik mas‘uliyat insoniyatning global ekologik muammolar oldidagi axloqiy javobgarligini ifodalovchi universal prinsip sifatida talqin etiladi.

Shu nuqtai nazardan, ekologik mas‘uliyat kategoriyasining zamonaviy nemis ekofalsafasidagi o‘rni va ahamiyatini o‘rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhimdir. Mazkur tadqiqot ekologik mas‘uliyatning mazmun-mohiyatini ochib berish, uning nazariy asoslarini tahlil qilish hamda zamonaviy jamiyatda qo‘llash istiqbollari aniqlashga qaratilgan.

Ekologik mas‘uliyat kategoriyasi va uning ekofalsafadagi o‘rni masalasi zamonaviy falsafiy tafakkurda keng o‘rganilgan muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab global ekologik muammolarning keskinlashuvi natijasida ushbu tushuncha turli ilmiy maktablar, xususan, nemis ekofalsafasi doirasida chuqur tahlil qilina boshlandi .

Mazkur yo‘nalishda muhim ilmiy asoslar nemis faylasufi Gans Yonas tomonidan ishlab chiqilgan “mas‘uliyat prinsipi” konsepsiyasida o‘z ifodasini topgan. U o‘zining “Das Prinzip Verantwortung” asarida texnologik sivilizatsiya sharoitida an‘anaviy etika yetarli emasligini ta‘kidlab, ekologik mas‘uliyatni kelajak avlodlar oldidagi javobgarlik bilan bog‘laydi. Yonasning ushbu qarashlari ekologik etikaning zamonaviy paradigmasini shakllantirishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Karl-Otto Apel va Yurgen Xabermas tomonidan ishlab chiqilgan diskursiv etika konsepsiyasi ekologik mas‘uliyatni jamoaviy va kommunikativ jarayon sifatida talqin etadi.

Ularning fikricha, ekologik muammolarni hal etishda barcha manfaatdor tomonlarning ishtiroki, ochiq muloqot va ratsional konsensus muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv ekologik mas'uliyatning ijtimoiy va siyosiy aspektlarini ochib berishda muhim metodologik asos vazifasini bajaradi.

Klaus Mixael Mayer-Abix o'zining "tabiat bilan tinchlik" konsepsiyasida ekologik mas'uliyatni inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlashga qaratilgan axloqiy prinsip sifatida talqin qiladi. U ekologik muammolarni hal etishda amaliy harakatlarning zarurligini alohida ta'kidlab, ekologik siyosat va iqtisodiyotning ekologik tamoyillar asosida qayta qurilishi lozimligini asoslaydi.

Vittorio Xyosle esa ekologik mas'uliyatni ontologik va aksiologik nuqtai nazardan tahlil qilib, uni ekologik inqirozni bartaraf etishning falsafiy asosi sifatida ko'rsatadi. Uning fikricha, ekologik muammolar insonning tabiatga nisbatan noto'g'ri ontologik munosabati natijasidir va bu munosabatni qayta ko'rib chiqish ekologik mas'uliyatni shakllantirishning asosiy sharti hisoblanadi.

Shuningdek, ekologik mas'uliyat masalasi rus va boshqa xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ham o'rganilgan. Jumladan, A.A. Sychev, R.G. Apresyan, A.V. Smirnov kabi olimlar ekologik mas'uliyatni axloqiy ong, ijtimoiy javobgarlik va ekologik madaniyat bilan bog'liq holda tahlil qilganlar. Ularning ilmiy ishlari ekologik mas'uliyatning ijtimoiy-falsafiy mohiyatini ochib berishda muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonlik olimlar, xususan B.O. To'raev tomonidan ekologik mas'uliyat tushunchasi globallashuv sharoitida inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni axloqiy asosda qayta qurish zarurati bilan izohlanadi. Bu esa mazkur kategoriya nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ekologik mas'uliyat kategoriyasi zamonaviy nemis ekofalsafasida kompleks va ko'p qirrali tushuncha sifatida talqin etilib, uning nazariy asoslari bilan bir qatorda amaliy-prakseologik ahamiyati ham alohida e'tibor markazida turadi.

Mazkur tadqiqot ekologik mas'uliyat kategoriyasining zamonaviy nemis ekofalsafasidagi o'rni va mazmun-mohiyatini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda falsafiy tahlilning umumilmiy va maxsus metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida, avvalo, dialektik yondashuv asosida ekologik mas'uliyat tushunchasining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilindi [1]. Ushbu metod orqali ekologik mas'uliyat kategoriyasining tarixiy taraqqiyoti, ichki ziddiyatlari va zamonaviy talqinlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ochib berildi.

Shuningdek, tadqiqotda tizimli (sistemali) yondashuv qo'llanilib, ekologik mas'uliyat kategoriyasi murakkab ijtimoiy-falsafiy tizim sifatida ko'rib chiqildi [2]. Bu metod orqali ekologik mas'uliyatning axloqiy, ontologik, gnoseologik va aksiologik komponentlari o'zaro bog'liqlikda tahlil qilindi.

Komparativ (qiyosiy) metod asosida nemis ekofalsafasidagi ekologik mas'uliyat konsepsiyasi boshqa ilmiy yondashuvlar bilan solishtirildi hamda uning o'ziga xos xususiyatlari aniqlandi [3]. Xususan, Gans Yonasning "mas'uliyat prinsipi", Karl-Otto Apel va Yurgen Xabermasning diskursiv etika konsepsiyalari, shuningdek, Klaus Mixael Mayer-Abix va Vittorio Xyosle qarashlari o'zaro qiyosiy tahlil qilindi.

Bundan tashqari, tadqiqotda analiz va sintez metodlari keng qo'llanilib, ekologik mas'uliyat kategoriyasining alohida jihatlari tahlil qilindi hamda umumlashtirildi [4]. Induksiya va deduksiya metodlari yordamida alohida nazariy qarashlardan umumiy ilmiy xulosalar chiqarildi.

Tadqiqotda prakseologik yondashuv alohida ahamiyat kasb etib, ekologik mas'uliyatning amaliy jihatlari – ekologik siyosat, barqaror rivojlanish, ekologik ta'lim va “yashil iqtisodiyot” sohalaridagi qo'llanish imkoniyatlari tahlil qilindi [5]. Natijada, qo'llanilgan metodologik yondashuvlar ekologik mas'uliyat kategoriyasining zamonaviy nemis ekofalsafasidagi nazariy va amaliy ahamiyatini kompleks tarzda ochib berishga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ekologik mas'uliyat kategoriyasi zamonaviy nemis ekofalsafasida markaziy va tizim hosil qiluvchi tushuncha sifatida shakllangan bo'lib, u inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni yangi falsafiy paradigmalarda qayta talqin etishga xizmat qiladi. Xususan, Gans Yonas tomonidan ishlab chiqilgan “mas'uliyat prinsipi” konsepsiyasi ekologik etikaning asosiy nazariy tayanchi sifatida namoyon bo'lib, unda insoniyatning kelajak avlodlar oldidagi javobgarligi ustuvor ahamiyat kasb etadi [6].

Tahlillar natijasida aniqlanishicha, nemis ekofalsafasida ekologik mas'uliyat faqat axloqiy norma sifatida emas, balki prakseologik yo'naltirilgan konsepsiya sifatida talqin etiladi. Bu esa ekologik mas'uliyatni ekologik siyosat, huquq, iqtisodiyot va ta'lim tizimlariga integratsiya qilish zaruratini asoslaydi [7]. Xususan, Germaniya tajribasida ekologik mas'uliyat “ehtiyotkorlik prinsipi” va “ifloslantiruvchi to'laydi” tamoyillari orqali amaliyotga joriy etilgan.

Shuningdek, Karl-Otto Apel va Yurgen Xabermas tomonidan ishlab chiqilgan diskursiv etika yondashuvi ekologik mas'uliyatni jamoaviy va kommunikativ jarayon sifatida talqin etishga imkon beradi. Unga ko'ra, ekologik muammolarni hal etish faqat individual harakatlar bilan emas, balki ijtimoiy konsensus va ochiq muloqot orqali amalga oshirilishi lozim [3]. Bu yondashuv ekologik demokratiya va fuqarolik ishtirokining muhimligini asoslaydi.

Klaus Mixael Mayer-Abix va Vittorio Xyosle qarashlari esa ekologik mas'uliyatning ontologik va aksiologik jihatlarini chuqurlashtiradi. Ular insonni tabiatning bir qismi sifatida talqin qilib, tabiatning ichki qadriyatga ega ekanligini asoslaydilar. Bu esa antropotsentrik yondashuvdan ekotsentrik yondashuvga o'tish zaruratini ko'rsatadi [4].

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, ekologik mas'uliyat kategoriyasi barqaror rivojlanish konsepsiyasi bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning amaliy ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Germaniyada ishlab chiqilgan barqaror rivojlanish strategiyalari ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy omillar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ekologik mas'uliyatning institutsional shakllanishiga xizmat qilmoqda [5].

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, ekologik mas'uliyat konsepsiyasi global ekologik muammolarni hal etishda universal metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Biroq, ushbu konsepsiyani milliy sharoitlarga moslashtirish zarurati mavjud. Xususan, O'zbekiston sharoitida ekologik mas'uliyatni rivojlantirish uchun ekologik ta'limni kuchaytirish, “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini joriy etish va ekologik siyosatni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Olib borilgan tadqiqot natijalari ekologik mas'uliyat kategoriyasining zamonaviy nemis ekofalsafasida nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim o'rin tutishini tasdiqlaydi. Ushbu konsepsiya ekologik inqirozni bartaraf etish va barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim falsafiy asoslaridan biri sifatida e'tirof etilishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ekologik mas'uliyat kategoriyasi zamonaviy nemis ekofalsafasida markaziy o'rin egallab, inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni yangicha falsafiy asosda talqin etadi. U nafaqat axloqiy me'yor, balki amaliy yo'naltirilgan konsepsiya sifatida namoyon bo'ladi. Gans Yonas, K. Apel, Yu. Xabermas, K. Mayer-Abix va V. Xyosle qarashlari ekologik mas'uliyatning nazariy va amaliy asoslarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu kategoriya barqaror rivojlanish, ekologik siyosat

va “yashil iqtisodiyot” bilan uzviy bog‘liqdir. Ekologik mas’uliyat konsepsiyasi global ekologik muammolarni hal etishda muhim metodologik asos bo‘lib, uni milliy sharoitda qo‘llash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jonas H. Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979. – 426 S.
2. Apel K.-O. Diskurs und Verantwortung: Das Problem des Übergangs zur postkonventionellen Moral. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988. – 358 S.
3. Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. – Bd.1–2. – 536 S.
4. Meyer-Abich K.M. Wege zum Frieden mit der Natur: Praktische Naturphilosophie für die Umweltpolitik. – München: Hanser, 1984. – 312 S.
5. Höhle V. Philosophie der ökologischen Krise. – München: Beck, 1991. – 285 S.
6. Birnbacher D. Verantwortung für zukünftige Generationen. – Stuttgart: Reclam, 1988. – 198 S.
7. Ekardt F. Theorie der Nachhaltigkeit: Ethische, rechtliche und politische Zugänge. – Baden-Baden: Nomos, 2011. – 412 S.
8. Ott K., Döring R. Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit. – Marburg: Metropolis, 2004. – 289 S.
9. Daly H. Steady-State Economics. – Washington: Island Press, 1991. – 320 p.
10. Apresyan R.G. Etika: Uchebnik. – Moskva: Gardariki, 2001. – 472 s.

УДК: 168ББК 87

ФИЛОСОФСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА И МЕТОД ПОНИМАНИЯ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

FALSAFIY GERMENEVTIKA VA GUMANITAR FANLARDA TUSHUNISH METODI

PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS AND THE METHOD OF UNDERSTANDING IN THE HUMANITIES

Джураева Л.Р. (Кандидат философских наук, доцент кафедры общественно-гуманитарных и социально-экономических наук филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г.Ташкенте)

В статье рассматривается понятие философской герменевтики как методологической основы понимания в гуманитарных науках. Анализируется развитие герменевтики от античных практик толкования текстов до её современного статуса философской дисциплины, изучающей принципы интерпретации человеческого опыта, текстов и культурных явлений. Особое внимание уделяется роли герменевтики как инструмента осмысления действительности в историческом, языковом и социальном контекстах. Подчеркивается, что в условиях современного мира процесс интерпретации носит диалогический характер и требует критического подхода,